

МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШГА ВАКОЛАТЛИ ОРГАНЛАР

Отабек Жумаев

Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий судининг судьяси

Аннотация: Суд-ҳуқуқ ислохотлари доирасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлаш мақсадида маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишга ваколатли органлар тизимини такомиллаштириш.

Калит сўзлар: маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар, судлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат бошқаруви органлари ва махсус ваколатли органлар.

Мамалакатимизда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколати судлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат бошқаруви органлари ва махсус ваколатли органлар ўртасида тақсимланган ҳамда ушбу органларнинг ҳар бири ўзига хос ваколатларга эга бўлиб, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқишади.

Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 242-моддасида, мСудлар: жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) судлари маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни биринчи инстанция суди сифатида кўриб чиқади. **Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судларининг жиноят ишлари бўйича судлов хайъати** туман (шаҳар) маъмурий судларининг қарорлари устидан берилган шикоятларни апелляция ва кассация тартибида кўриб чиқади. **Ўзбекистон Республикаси Олий суди** **Жиноят ишлари бўйича судлов хайъати** маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича олий суд инстанцияси ҳисобланади ва қуйи инстанция судлари қарорлари устидан берилган шикоятларни тафтиш

тартибда кўриб чиқади. Шунингдек, Олий суд маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги қонунчиликни бир хилда қўлланилишини таъминлаш мақсадида суд амалиётини умумлаштиради ва тушунтиришлар беради.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар: Ички ишлар органлари йўл ҳаракати қоидаларини бузиш, жамоат тартибини бузиш (майда безорилик, жамоат жойларида спиртли ичимликлар ичиш ва ҳ.к.), паспорт режимини бузиш каби ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни;

Божхона қўмитаси: Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга оид ишларни;

Давлат бошқаруви органлари: Давлат солиқ қўмитаси солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш ва валюта операцияларини амалга ошириш қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга оид ишларни;

Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси ерлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга оид ишларни;

Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга оид ишларни;

Махсус ваколатли органлар: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки банк фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга оид ишларни ҳамда **Ўзбекистон Республикасининг Монополияга қарши курашиш қўмитаси** рақобат тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга оид ишларни кўриб чиқади.

Мазкур ваколатли органлар фаолиятининг самарадорлигини ошириш, улар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни такомиллаштириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, қонунийлик ва адолат принципларига қатъий риоя этилишини таъминлайди.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишга ваколатли органлар тизимини чуқур таҳлил қилиш, уларнинг ваколатлари ва

фаолиятининг хусусиятларини аниқ ва батафсил очиб бериш, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Шунингдек, қонунда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат органлари қарорлари устидан шикоят қилиш тартиби белгиланган бўлиб, фуқаролар ва юридик шахслар маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат органларининг қарорларидан норози бўлсалар, улар устидан қуйидаги тартибда шикоят қилишлари мумкин: Юқори турувчи органга ёки мансабдор шахсга шикоят қилиш: Масалан, туман ИИБ ЙҚХБ ходимининг қароридан норози бўлган шахс туман ИИБ бошлиғига ёки вилоят ИИБ ЙҚХБга шикоят қилиши мумкин. Судга шикоят қилиш: Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат органларининг қарорлари устидан судга шикоят қилиш мумкин. Шикоят туман (шаҳар) маъмурий судига берилади. Шикоятлар қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда ва тартибда берилиши лозим. Шикоят берилганда, давлат органининг қарорини ижро этиш тўхтатиб турилади.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишда қонунийлик, адолат, тенглик, айбсизлик презумпцияси, ҳимоя ҳуқуқи каби тамойилларга қатъий риоя этилишини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шу сабабли, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш мақсадида, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, суд амалиётини ўрганиб, аниқланган хато камчиликларни бартараф қилиш мақсадида умумлаштиришлар ўтказиб, хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиб, қонунчиликка жорий этиш, шунингдек ушбу тоифадаги ишларни кўришга ваколатли органлар ходимларининг малакасини ошириб бориш лозим.

Фойдаланилган адабиёт ва манбалар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси,
2. Ўзбекистон Республикасининг "Судлар тўғрисида"ги Қонуни,

3.Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 30 ноябрь кунидаги “Судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 35-сонли қарори.

4.Одилқориев Х.Т. Маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик. – Т.: Адолат, 2018 й.

5.Саидов А.Х. Маъмурий ҳуқуқ. – Т.: Ўқитувчи, 2019 й.

6.Мирзаев М.М. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш масалалари. – Т.: Фан, 2021 й.